

Perkembangan Sastra Jawa Modern

Oleh Tirta Suwondo

SUATU pernyataan yang hingga kini masih terdengar di masyarakat Jawa adalah bahwa sepeninggal Ranggawarsita (1802-1874) sudah tidak ada lagi karya sastra Jawa. Umumnya, pernyataan ini datang dari golongan tua (*kasepuhan*). Mereka menganggap bahwa karya-karya yang hadir sesudah Ranggawarsita, baik yang terbit dalam bentuk buku (*saku*) maupun terbit dalam majalah berbahasa Jawa, bukan lagi sebagai sastra, tetapi hanya karya hiburan belaka. Karena, menurut golongan tua itu, yang layak disebut sastra adalah karya-karya *susastra* yang memiliki sifat adiluhung.

Jika kita pahami lebih jauh, pernyataan di atas sesungguhnya tidak benar. Mengapa, karena pernyataan bahwa Ranggawarsita adalah pujangga penutup (Suripan Sadi Hutomo, 1975, Rass, 1985) itu hanyalah dimaksudkan untuk menyatakan bahwa dialah orang terakhir yang melakukan pekerjaan "pujangga kraton" model feodal. Padahal, sepeninggal Ranggawarsita itu, proses kreatif bersastra di luar kraton masih berlangsung terus, misalnya dipelopori oleh Ki Padmosusastra dan beberapa pengarang Jawa yang lain. Di samping itu, menurut definisi sastra yang berlaku sekarang, yang layak disebut sastra bukan lagi karya *susastra* yang selalu mengandung ajaran moral dan etika, tetapi karya kreatif yang sesuai dengan kriteria Barat. Karena itu, karya sastra yang muncul sepeninggal Ranggawarsita, baik novel, cerita pendek (*cerkak*), maupun puisi (*guritan*), baik dalam bentuk buku (*saku*) maupun terbit di majalah dan surat kabar, layak pula disebut sastra. Karya sastra demikianlah yang hidup dan berkembang hingga sekarang, yang dinamakan karya sastra Jawa modern.

Kalau ditelusuri perkembangannya, memang kehi-

dupan sastra Jawa modern mengalami beberapa fase pasang-surut. Fase-fase itu adalah fase kebangkitan, fase kejayaan, fase kemerosotan, dan fase kemandegan (*stagnasi*). Sepeninggal Ranggawarsita, kehidupan sastra Jawa mengalami masa statis hingga awal abad ke-20, atau sekitar tahun 1911 sejak Balai Pustaka mulai menyediakan buku-buku kebutuhan sekolah.

Ketika pada dasawarsa kedua abad ke-20 Balai Pustaka mulai rajin menerbitkan buku-buku sastra Jawa, kehidupan sastra Jawa benar-benar mulai bangkit dan berkembang dengan baik. Bahkan karya sastra yang muncul pada waktu itu jumlahnya cukup banyak. Namun, karya sastra pada masa ini belum bisa dikategorikan sebagai karya sastra modern, karena kriteria sastra tradisional masih sangat dominan. Misalnya saja, bentuknya masih berupa *tembang* dan isinya pun masih bersifat ajaran etika dan moral. Jadi karya-karya itu sebagian besar berisi glosari-glosari bertendens.

Plot Bagus

Setelah masa tersebut terlewati, kemudian muncullah novel Jawa *Serat Riyanto* pada 1920 yang benar-benar berciri modern. Tentang novel ini, JJ Ras bahwa ini adalah novel pertama yang tidak dirusakkan oleh kecenderungan didaktik dan berisi kisah dengan plot yang benar-benar bagus serta dibangun dengan tema yang amat jelas. Sejak terbitnya novel karya RB Sulardi itulah pada tahun 1920-an ini banyak sekali novel yang muncul dan bersifat modern. Pada masa ini kehidupan pernovelan Jawa

modern betul-betul mengalami 'masa jawa', dan berlanjut terus hingga tahun 1930-an. Jasa yang tidak ternilai harganya bagi kejayaan sastra Jawa pada masa ini adalah jasa Balai Pustaka yang menerbitkan buku-buku sastra jumlahnya mencapai ratusan buah.

Akan tetapi, agaknya masa jaya tahun 1920-an dan 1930-an ini tidak berlanjut terus hingga tahun 1940-an, karena masa ini adalah masa revolusi fisik bagi Indonesia. Sehingga peran penerbit Balai Pustaka dan penerbit-penerbit swasta lainnya tidak banyak melakukan kegiatan menerbitkan karya sastra. Itulah sebabnya pada masa 1940-an ini kehidupan sastra Jawa modern betul-betul mengalami krisis. Baru setelah Indonesia merdeka (1945), sastra Jawa mulai hidup lagi hingga tahun-tahun berikutnya, 1950-an dan 1960-an. Hanya saja, kehidupan sastra Jawa modern tahun 1950-an ini tidak sebaik keadaan sastra tahun 1920-an dan 1930-an, sebab buku-buku sastra yang terbit jumlahnya lebih sedikit. Kemerosotan ini mencapai puncaknya pada tahun 1960-an, karena jumlah karya sastra yang terbit dalam bentuk buku sangat sedikit, dan kehidupan sastra mulai beralih ke majalah dan surat kabar. Masa inilah yang sering disebut sebagai masa sastra majalah, yang eksistensinya masih berlanjut hingga sekarang.

Selain kehidupan sastra genre novel mengalami kemerosotan, justru yang sangat diprihatinkan dalam perkembangan sastra Jawa modern adalah genre *cerkak* (cerpen) dan *guritan* (puisi). Dalam perkembangan sejarah

sastra Jawa, kedua genre ini justru baru muncul ketika dalam masyarakat Jawa muncul majalah berbahasa Jawa seperti *Kejawen* (1926) dan *Panyebar Semangat* (1933). Pada masa sebelum itu kedua genre ini belum pernah muncul, apalagi dalam bentuk buku-buku antologi cerpen atau puisi.

Kedua genre tersebut, bahkan pada awal kemunculannya belum bisa disebut dengan kriteria *cerkak* atau *guritan* modern, sebab keduanya tidak dimaksudkan untuk itu. Misanya, cerita yang mirip dengan *cerkak* itu semula dimasukkan dalam rubrik *panglipur manah* (penghibur hati). Dan, baru pada tahun 1934 itulah istilah *cerkak* resmi dipakai yakni yang tertuang dalam majalah *Panyebar Semangat*. Jadi perkembangan cerpen Jawa modern lebih memprihatinkan dibanding perkembangan novel.

Begitu juga mengenai genre puisi (*guritan*). Meskipun puisi Jawa sudah mulai bangkit sejak terbitnya majalah *Kejawen* (1926), misalnya dalam rubrik *Madu Sita* atau *Taman Bocah*, tetapi puisi itu belum termasuk dalam kriteria puisi modern. Sebab jenis ini masih didominasi oleh kriteria tradisional, misalnya adanya keterikatan dengan *tembang* serta *guru gatra* (jumlah baris), *guru wilangan* (jumlah suku kata), dan *guru lagu* (rima akhir). Dan, baru pada tahun 1944, jenis ini memperoleh bentuknya yang baru dan modern ketika muncul puisi *Kekasihku* karya Subagijo IN di majalah *Panji Pustaka*. Jadi perkembangan puisi modern justru lebih kemudian dibanding novel dan ce-

rita pendek.

Itulah sekadar perjalanan sejarah kebangkitan dan perkembangan sastra Jawa modern. Kalau demikian, apakah lantas kehidupan sastra Jawa modern sampai sekarang tetap eksis dan berakar ke dalam hati masyarakat Jawa? Atau apakah sastra Jawa modern kini menunjukkan kualitas yang memadai dan menjadi sebagian kebutuhan mereka? Dan apakah kini sastra Jawa mandeg dan mati? Itulah sederet pertanyaan yang saat ini sering terlontar.

Jika kita mengamati secara keseluruhan, kita dapat menyatakan bahwa sastra Jawa modern kini masih dalam proses mencari bentuk. Karena, dari segi pembaca masih sangat kecil; hal ini disebabkan oleh semakin langkanya buku-buku sastra, seperti novel, antologi cerpen, dan antologi puisi. Tampaknya, saat ini penerbit enggan menerbitkan buku-buku sastra Jawa modern, karena memang tidak laku dijual. Hanya satu-satunya penerbit yang sesekali menerbitkan buku sastra Jawa adalah Balai Pustaka Jakarta. Dan, karya sastra Jawa yang tumbuh sekarang ini masih tersebar di majalah, sehingga sering tidak abadi dan bahkan luput dari perhatian pembaca.

Lagi pula, kebimbangan sastra Jawa modern juga karena karya yang muncul saat ini kurang menunjukkan kualitas yang memadai. Beberapa pakar menyatakan jika karya sastra Jawa kurang sublim, kurang bisa menukik ke lubuk hati manusia yang terdalam, kurang berani, dan kurang eksperimentatif. Itulah sebabnya, tidak aneh bila saat ini mun-

cul istilah: "sastra Jawa modern eksis tidak, mati pun tidak". Lalu bagaimana seharusnya sikap yang mesti dilakukan oleh pengarang, kritikus, dan masyarakat Jawa demi eksistensinya sastra Jawa modern itu?

Tetap Lamban

Sesungguhnya, untuk mengantisipasi keadaan seperti itu, para pengarang Jawa sudah berusaha memperjuangkan nasib sastranya, yakni dengan membentuk grup-grup diskusi dan berkreasi. Misalnya, grup OPSJ (Organisasi Pengarang Sastra Jawa) tahun 1966 di Yogyakarta; grup *Diskusi Sastra Blora* tahun 1970; sanggar *Triwida* (1980) di Tulungagung; dan beberapa grup lagi di Surabaya, Kudus, dan Bojonegoro. Namun, meski telah terbentuk wadah berjuang seperti itu, kehidupan dan perkembangan sastra Jawa tetap saja lamban. Sehingga kutukan mengenai keburaman sastra Jawa tetap juga muncul dan seolah telah menjadi isu dan mitos yang menyakitkan.

Kalau demikian keadaannya, kiranya kita masyarakat dan pecinta sastra Jawa perlu mengambil langkah yang strategis demi kualitas, kesuburan, dan memasyarakatnya sastra Jawa modern yang kita cintai ini. Demi itu semua, barangkali pengarang perlu belajar lebih giat dan kreatif; kritikus bisa bertindak selaku 'ulama' yang intelektual; penerbit perlu unjuk gigi dan berusaha memahami keadaan ini; pembaca bisa lebih giat meningkatkan daya apresiasinya; dan pihak yang berwenang (patron) serta para usahawan yang berduit bersedia *cawe-cawe* untuk masalah ini. Seluruh aspek inilah yang kini perlu bekerja sama secara periodik dan terprogram. Dengan cara ini, mudah-mudahan citra buruk sastra Jawa bisa hilang musnah.

— Tirta Suwondo adalah Staf Peneliti Sastra Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta.